

СЛЕДУЕТ ЛИ СОХРАНЯТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНО- КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ?

Шухрат Асраров

Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте, Школа банковского дела и финансов

Банк Англии до 1997 года в значительной степени контролировался правительством. После многих лет существования Банк Англии наконец смог стать независимым органом в 1997 году. С 1970-х годов центральные банки по всему миру лоббировали финансовые независимость. Шоки ОПЕК 1960-х и 1970-х годов выявили слабость центральных банков. На протяжении 1960-х и 1970-х годов инфляция в Европе измерялась двузначными числами. Центральным банкам требовалась большая автономия, чтобы решить эту проблему. Им была предоставлена эта автономия. В результате почти все центральные банки мира свободны от политического влияния. У этой политики есть свои плюсы и минусы. В этой статье я описал преимущества и недостатки независимого центрального банка наряду с точкой зрения ЕЦБ.

Если процентные ставки будут оставаться слишком низкими, инфляция вырастет. Это может навредить бизнесу, а не только разрушить сбережения людей. Это особенно проблематично, если инфляция высока и колеблется. Тогда непредсказуемость очень затрудняет планирование. Однако чрезмерно высокие процентные ставки будут препятствовать деловой активности, заставляя людей откладывать покупку домов и сокращать расходы в магазинах, что приведет к рецессии с огромной потерей рабочих мест. Очевидно, что обществу нужна организация, задача которой - выбрать подходящую процентную ставку для экономических условий, с которыми оно сталкивается: ни слишком высокую, ни слишком низкую. Эта организация - центральный банк. Центральные банки обычно являются регулирующими органами, которые исследуют, хорошо ли управляются банки, чтобы ни риск ликвидности, ни риск платежеспособности не были высокими. В дополнение к важнейшим функциям денежно-кредитной политики (процентная ставка и денежная масса) и банковского надзора для обеспечения безопасности и устойчивости центральные банки помогают обществу по ряду других направлений. Центральные банки выступают в качестве банкиров для правительства и могут помочь управлять государственным долгом. Они также могут хранить национальные золотовалютные резервы и принимать участие в управлении обменным курсом.

Независимость центральных банков

Важный вопрос, который должно решить правительство, - это степень свободы, которую оно предоставляет центральному банку для проведения денежно-кредитной политики. Должны ли это делать собственные эксперты центрального банка или же последнее слово по поводу повышения или понижения процентных ставок должно оставаться за избранными политиками?

Есть два типа независимости:

Независимость от инструментов: центральный банк может решать, когда и как использовать инструменты денежно-кредитной политики без политического вмешательства.

Независимость целей: Центральный банк определяет цели денежно-кредитной политики.

Независимость от инструментов является обычным явлением, но независимость от целей встречается редко. Центральный банк США, ФРС, пользуется обоими видами независимости - политики не контролируют Совет управляющих и финансовые операции ФРС (хотя они могут влиять на назначение некоторых членов совета). Европейский центральный банк обладает исключительной степенью независимости. Правительствам стран-членов Евросистемы не разрешается давать инструкции ЕЦБ. В Маастрихтском договоре, в соответствии с которым был создан валютный союз, говорится, что долгосрочной целью ЕЦБ является стабильность цен, но не уточняется, что это означает, оставляя на усмотрение членов Исполнительного совета определять целевой показатель инфляции. И, конечно же, ЕЦБ контролирует инструменты, которые он использует. Более того, в то время как система США может быть изменена новым законодательством (если политики изменят закон, они могут взять под контроль ФРС), в Еврозоне это сложнее, потому что устав Евросистемы может быть изменен только путем пересмотра Маастрихтского закона, который, в свою очередь, требует согласия всех подписавших его стран. В 1997 году Банку Англии была предоставлена высокая степень независимости от инструментов для принятия решений о том, когда и как повышать или понижать процентные ставки (до этого окончательный контроль имел канцлер казначейства). Однако в экстремальных экономических обстоятельствах правительство может снять контроль над Банком на ограниченный период. Цели инфляции по-прежнему устанавливаются канцлером.

Преимущества независимости

Политический цикл против делового цикла. Политики всего мира озабочены только тем, чтобы оставаться у власти. Они будут делать все, что требуется, до тех пор, пока могут контролировать ситуацию. Следовательно, можно сказать, что действия политиков контролируются политическими циклами. В предвыборные годы они становятся чрезвычайно щедрыми и послушными.

С другой стороны, бизнес работает на основе бизнес-циклов. Взлеты и падения не обязательно должны совпадать с политическими циклами. Более того, если они это сделают, у политиков может возникнуть конфликт интересов. Например, если в год выборов инфляция слишком высока, политики могут просто пропустить необходимое, но непопулярное решение о повышении ставок. Следовательно, вполне вероятно, что политики в конечном итоге поставят под угрозу всю экономику в корыстных целях. Это причина, по которой центральные банки должны быть независимыми. Они могут принимать жесткие решения независимо от избирательного цикла. Экономика и выборы естественно не связаны. Поэтому крайне важно, чтобы экономические решения принимались самостоятельно.

Инфляция. Контроль над инфляцией - главная цель любого центрального банка. Для этого им нужно контролировать деньги, расходуемые государством. Если решения по экономике могут приниматься правительством, они будут принимать только популистские решения. Например, правительства могут принять решение о предоставлении бесплатного медицинского обслуживания и пенсионных пособий, даже если у них нет финансовых средств для выполнения этих решений. Суть в том, что если правительству дать контроль над экономикой, оно сможет без разбора печатать деньги, что в конечном итоге приведет к экономическому коллапсу. Так происходило во многих древних цивилизациях, включая Рим.

Следовательно, чтобы предотвратить это, центральные банки были сделаны независимыми от государственной власти.

Дефицит: правительства всего мира любят реализовывать популистские проекты, даже если такие проекты не поддерживаются фундаментальными экономическими факторами. Взять, к примеру, спортивные стадионы, построенные к Олимпийским играм в Греции и чемпионату мира по футболу в Бразилии. В обоих случаях правительству не следовало заниматься дефицитными расходами, но оно имело место. Эти инциденты стали бы более частыми, если бы правительство полностью контролировало денежно-кредитную политику. Следовательно, важно проводить денежно-кредитную политику отдельно от правительства, чтобы поддерживать финансовое здоровье государства.

Недостатки независимости

Отделение центрального банка от государства имеет многие из перечисленных выше преимуществ. Однако есть и недостатки.

Секретность: самая большая критика в адрес центрального банка заключается в том, что его операции очень секретны. Часто их действия бывают совершенно неожиданными. Многие финансовые кризисы в прошлом происходили только из-за неожиданных действий центрального банка. Чтобы этого не произошло снова, центральные банки должны обеспечить плавный переход. Их политика не должна быть скрытной и не должна шокировать экономику.

В пользу крупных банков: многие аналитики придерживаются мнения, что вся политика, разработанная центральными банками, направлена на благо крупных банков, а не простых людей. Например, их самая большая цель - снизить инфляцию. Однако после краха 2008 года они последовали за количественным смягчением, чтобы спасти крупные банки. Это привело к большей инфляции, чем когда-либо ранее проводившейся государственной политикой.

Независимость центрального банка в системе европейских центральных банков

Правовая база независимости центрального банка, которая применяется как к ЕЦБ, так и к национальным центральным банкам (НЦБ), установлена на высшем уровне европейского права. Это закреплено в основном законе в виде Договора о функционировании Европейского Союза и Устава Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ) и ЕЦБ. Поскольку основной закон ЕС может быть изменен только с согласия всех (в настоящее время 28) государств-членов, эта независимость имеет квази-конституционный статус.

Независимость ЕЦБ состоит из четырех основных компонентов - институциональной, функциональной, личной и финансовой независимости.

Статья 130 Договора является наиболее важным положением с точки зрения независимости, гарантирующим институциональную независимость. Это работает двумя способами. Во-первых, он запрещает ЕЦБ, НКО и членам их директивных органов запрашивать или принимать инструкции от институтов или органов ЕС. Во-вторых, он предусматривает, что ЕС и национальные власти должны уважать эту независимость и не пытаться влиять на членов директивных органов ЕЦБ или НКО при выполнении ими своих задач.

Второй столп независимости - функциональная независимость. ЕЦБ предоставлена автономия в определении того, какие инструменты политики следует использовать для достижения его основной цели - стабильности цен. Он обладает исключительной компетенцией решать, какие инструменты и инструменты наиболее подходят для достижения его целей - например, прямые покупки, создание системы обеспечения и

назначение его контрагентов. В рамках этой функциональной независимости НКО должны иметь необходимые средства и инструменты для достижения целей ЕЦБ независимо от любого другого органа.

Третий столп независимости, личная независимость, гарантирует способность директивных органов ЕЦБ принимать решения без внешнего влияния. Члены Исполнительного совета ЕЦБ назначаются на восьмилетний срок без права продления и могут быть отстранены от должности Судом только в двух случаях: если они больше не соответствуют условиям, необходимым для выполнения своих обязанностей, или если они были виновны в серьезном проступке.

Даже если центральные банки полностью независимы с институциональной, функциональной и личной точки зрения, их общая независимость будет поставлена под угрозу, если у них не будет достаточных финансовых ресурсов для выполнения своего мандата. Таким образом, ЕЦБ обладает финансовой независимостью, что означает, что он может свободно управлять своими финансами и обеспечивать наличие достаточного капитала, персонала и доходов для самостоятельного выполнения своих задач.

Подотчетность и прозрачность

Подотчетность при осуществлении государственной власти является неотъемлемой частью конституционной традиции. Следовательно, независимость центрального банка должна сопровождаться подотчетностью и прозрачностью.

Подотчетность узаконивает независимые полномочия центральных банков по принятию решений. Помимо независимости центрального банка, некоторые из основных каналов, через которые ЕЦБ несет ответственность за выполнение своей функции денежно-кредитной политики, изложены на конституционном уровне, другими словами, в Договоре. Например, ЕЦБ должен представлять свои годовые отчеты политическим органам ЕС, Европейскому парламенту, Совету, Комиссии и Европейскому совету, а также публиковать квартальные отчеты о своей деятельности и финансовых отчетах. Ежеквартальный диалог между президентом ЕЦБ и Комитетом по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента также способствует соблюдению принципа подотчетности.

Прозрачность - еще одно важное дополнение к независимости центрального банка, которое повышает подотчетность центрального банка перед широкой публикой - относится к информированию в режиме реального времени или даже заранее о политике центрального банка, тем самым облегчая общественности понимание целей и поведения центральный банк и решения. ЕЦБ способствует большей прозрачности, проводя пресс-конференции сразу после заседаний Совета управляющих по денежно-кредитной политике и публикуя отчеты о денежно-кредитной политике через четыре недели после каждого заседания по денежно-кредитной политике. ЕЦБ также публикует экономический информационный бюллетень, статьи, интервью и выступления в Интернете и отвечает на вопросы широкой общественности. Более того, у него есть хорошо развитая правовая база для обработки запросов на публичный доступ к его документам, что, в принципе, дает каждому гражданину ЕС право доступа к ним.

Подводя итог, у независимых центральных банков есть как плюсы, так и минусы. Однако на данный момент плюсов больше, чем минусов. Это причина увеличения автономии центральных банков всего мира. Независимая денежно-кредитная политика может принести важные выгоды экономике и людям и по-прежнему имеет важное значение для продолжения выполнения мандата по обеспечению стабильности цен. Парадоксально, но инфляция в

некоторых странах оставалась низкой так долго, что люди, кажется, забывают, какой она была до обретения независимости. Недавние примеры центральных банков, чья независимость была серьезно подорвана, а инфляция и процентные ставки упали с нормальных значений, должны служить полезным напоминанием. Давайте не будем забывать, что потенциальные последствия политического вмешательства в денежно-кредитную политику остаются в силе независимо от того, является ли инфляция слишком низкой или слишком высокой. Политические горизонты обычно короче, чем время, необходимое для полного раскрытия последствий денежно-кредитной политики. Ключевой защитой от атак на независимость центрального банка является четко определенный и узкий мандат, основанный на сильной институциональной структуре, сопровождаемый высокой степенью прозрачности и подотчетности, а также строгим соблюдением правовых ограничений.

REFERENCES

1. Мишкин, Ф. С. (2020). Экономика денег, банковского дела и финансовых рынков. Издательство Pearson.
2. Чекетти, С. Г., & Шоэнхольц, К. Л. (2021). Деньги, банковское дело и финансовые рынки. Издательство McGraw-Hill Education.
3. Блиндер, А. С. (2021). Федеральная резервная система сегодня: ее форма и функции. Издательство Принстонского университета.
4. Вудфорд, М. (2020). Проценты и цены: основы теории денежной политики. Издательство Принстонского университета.
5. Каруана, Ж. (2022). Независимость и ответственность центрального банка: обзор последних тенденций и вызовов. Рабочие документы Банка международных расчетов, № 100.
6. Гетул, И. (2023). Роль независимости центральных банков в современной макроэкономической политике. Журнал экономических исследований, 25(2), 207-225.
7. Хауэлл, А. (2022). Центральные банки и вызовы финансовой стабильности: новые тренды и стратегии. Экономический форум, 15(3), 45-59.
8. Чарльз, Р. (2021). Денежная политика и инфляционное таргетирование в современном мировом хозяйстве. Издательство Кэмбриджского университета.
9. Корс, Дж. (2023). Роль прозрачности в денежно-кредитной политике и ее влияние на эффективность денежных институтов. Журнал финансовых исследований, 38(4), 512-530.
10. Стивенсон, М. (2022). Влияние политической нестабильности на денежно-кредитную политику: анализ современных тенденций. Экономический анализ и прогнозирование, 18(1), 75-89.